

DOI.org/10.5281/zenodo.1119177
УДК 711.4-163

В.К. Моор, Е.А. Ерышева, В.И. Смотриковский

МООР ВАЛЕРИЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ – кандидат архитектуры, заведующий кафедрой,
e-mail: moorv@rambler.ru

ЕРЫШЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА – кандидат архитектуры, профессор кафедры,
e-mail: erel@rambler.ru

Кафедра архитектуры и градостроительства Инженерной школы

Дальневосточный федеральный университет

Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

СМОТРИКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ – кандидат архитектуры,
директор филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС, e-mail: visma@front.ru
Бородинская ул., 14, Владивосток, 690033

Проблемы и перспективы реновации жилой среды дальневосточных приморских городов России

Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы реновации городской среды дальневосточных приморских городов с учетом региональной специфики природно-ландшафтных, социально-функциональных и архитектурно-художественных условий и факторов. Анализируется эволюция городской среды дальневосточных городов и ее современное состояние. Выявляются недостатки и противоречия сложившейся среды, формулируются стратегия, основные направления и принципы реконструкции. Иллюстрируется применение основных принципов при разработке и реализации проектных предложений по реновации сложившейся среды на примере города Владивостока.

Ключевые слова: дальневосточные города, реновация городской среды, недостатки и противоречия, принципы реконструкции, совершенствование среды, устойчивое развитие, проекты реновации.

Введение

Проблема реновации городской среды – одна из наиболее актуальных в современной теории и практике архитектуры и градостроительства. Целью реновации является дальнейшее совершенствование и устойчивое развитие городской среды. Теоретическому осмыслению данной проблемы посвящено достаточно большое количество работ. В них рассматриваются социально-функциональные вопросы реновации среды [4–7, 15], архитектурно-художественные и семантические аспекты реконструкции сложившейся среды [8, 9, 14], экологические аспекты ее реновации [14, 19] и методология исследования среды при ее реконструкции [9, 13, 18]. В то же время особенности реновации сложившейся среды в специфических условиях юга Дальнего Востока изучены недостаточно. Это обосновывает актуальность исследований региональных особенностей реновации городской среды применительно к дальневосточным городам.

Жилая среда: критерии качества и проблема гуманизации

Качество жилой среды современных городов зависит от многих факторов: природно-ландшафтной ситуации, климатических условий, социально-экономических факторов, особенно-

стей исторического развития, культурных традиций и др. Существуют некоторые общие критерии оценки качества жилой среды для разных городов мира, которые позволяют выделить наиболее комфортные из них.

Для сравнения городов по качеству жизни существуют разнообразные рейтинги [20] с различными критериями оценки, но некоторые их параметры близки или совпадают. В частности, во всех рейтингах важную роль играют архитектурно-пространственные характеристики, так как они определяют комфортность городской среды, ее гуманистический смысл. Можно сказать, что гуманистический потенциал городской среды в значительной степени обеспечивает высокий рейтинг города.

Согласно этим рейтингам в десятку наиболее комфортных городов мира входят Вена, Цюрих, Ванкувер, Мельбурн, Мюнхен, Хельсинки, Сидней, Торонто, Окленд и др. (рис. 1).

а

б

в

г

д

е

Рис. 1. Жилая среда городов, входивших, согласно международным рейтингам, в число наиболее комфортных городов мира: а, б – Ванкувер, в, г – Мельбурн, д, е – Сидней (источники иллюстраций приведены в конце статьи).

Одним из интересных примеров в этом плане является канадский Ванкувер. По результатам конкурса, проведенного британским изданием *The Economist*, Ванкуверу трижды, в 2005, 2007 и 2009 гг., было присвоено звание «лучшего города Земли». В 2011 и 2016 гг. первое место в этом конкурсе занял австралийский Мельбурн.

Российские города пока находятся не на лидирующих позициях: так, Санкт-Петербург и Москва в 2014 г. в рейтинге журнала *The Economist* заняли соответственно 70-е и 73-е места из 140. Следует отметить, что Москва в последнее время активно развивается и стремится стать одним из благоустроенных городов мира. Можно предположить, что в перспективе ее рейтинг повысится, однако до вхождения в десятку лучших еще очень далеко.

Понятно, что дальневосточным приморским городам России далеко до параметров комфортных и художественно выразительных городов: их сложившаяся жилая среда характеризуется существенными недостатками и противоречиями, которые являются результатом предшествующего развития. Для того чтобы повысить комфортность сложившейся среды, эти недостатки должны быть преодолены в процессе реконструкции городской среды.

Задача эта не простая, для ее решения необходим комплексный и системный подход к проблеме, который мы попытаемся сформулировать в данной работе. В основе реновации должна быть специальная программа реконструкции городской среды на всех ее уровнях. Для этого необходимо более детально рассмотреть процесс развития дальневосточных городов, выявить недостатки и противоречия существующего этапа, сформулировать основные критерии и принципы реконструкции, определить ее средства и приемы. Отметим, что важным моментом является объективное определение социально-экономического потенциала и перспектив развития города.

Владивосток – уникальный город Дальнего Востока России

Рассмотрим состояние и перспективы развития жилой среды дальневосточных городов на примере Владивостока.

Владивосток – город, обладающий уникальными качествами и нераскрытым потенциалом развития. Его географическое положение предопределяет особое место с точки зрения международного сотрудничества. Образно говоря, Владивосток как главный элемент восточного морского фасада России претендует на звание восточной столицы России. Последние международные события – проведение во Владивостоке в 2012 г. саммита АТЭС, организация ежегодных международных восточных экономических форумов – подтверждают эту тенденцию. Интересно проследить исторические предпосылки этого явления, понять объективные причины такого выбора [1, 3, 11, 12].

Владивосток был основан в 1860 г. как военный пост Российской империи на Тихоокеанском побережье России и имел изначально важное военно-политическое значение. Город возник в уникальной природно-ландшафтной ситуации, на берегах глубоко вдающейся бухты Золотой Рог, на склонах многочисленных живописных сопков, окружающих акваторию. Уникальность природно-ландшафтной ситуации заключается в большой изрезанности береговой линии, активном рельефе местности, многообразии панорамных видов и картин (рис. 2).

Статус города Владивосток получил в 1880 г., после чего темпы развития ускорились. Несмотря на свою отдаленность и провинциальность, Владивосток напоминал западноевропейские города, да и жил по-европейски. Это вполне закономерно, учитывая статус портового города. Многонациональное городское население, синтез различных национальных художественных культур и региональных традиций составляли тот особый колорит, во многом благодаря которому дореволюционный Владивосток представлял своеобразное архитектурно-художественное явление.

Жилая среда дореволюционного Владивостока была очень неоднородной, пестрой, характеризовалась контрастами, присущими портовому многонациональному городу. В центральной его части в то время построили большое количество красивых зданий, которые составляют золотой фонд архитектурного наследия Владивостока [12]. Некоторые из них запроектированы иностранными архитекторами и выполнены из материалов, привезенных из Европы. Фотографии

Владивостока конца XIX – начала XX века демонстрируют достаточно цивилизованный и уютный город (рис. 3).

Рис. 2. Природно-ландшафтная ситуация, характерная для окрестностей г. Владивостока (фото В.К. Моора), и карта Владивостока.

Рис. 3. Городская среда Владивостока начала XX века (репродукции с открыток).

Сложный путь развития прошел Владивосток в советский период. Советская власть установилась во Владивостоке не в 1917 г., как во всей стране, а только в 1922 г. До этого на Дальнем Востоке власть неоднократно менялась. В результате интервенции в 1918 г. во Владивостоке высадились (вошли) войска Англии, США и Японии. После установления советской власти, с 1922 г. до начала 1930-х годов, существенных изменений в архитектуре не происходило, зданий и сооружений в стиле русского (советского) авангарда во Владивостоке практически не было построено.

Сталинский ампи́р (1930–1940-е годы) органично вписался в исторический облик Владивостока. В это время было запроектировано и построено несколько выдающихся зданий, которые сейчас являются памятниками архитектуры советского периода. Среди них – штаб Тихоокеанского пограничного округа по ул. Светланской (архитектор А.И. Порецков), гостиница «Красный Владивосток» по Океанскому проспекту (архитекторы А.С. Муравьев и Ю.В. Щуко), жилой дом лейтенантского состава по ул. Светланской (архитектор И.П. Колюзин), ансамбль жилых домов по ул. Алеутской, 17 (архитектор А.И. Порецков) и ул. Алеутской, 19 (архитектор Н.А. Бигачев) и др. (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Здания – памятники архитектуры советского периода развития Владивостока: а – жилой дом по ул. Алеутской, 17; б – гостиница «Красный Владивосток» по Океанскому проспекту (фото В.К. Моора).

Большой интерес с точки зрения придания городу нового, более значимого статуса представляет концепция «Большого Владивостока», предложенная архитектором Е.А. Васильевым в 1938 г. [2]. Ее автор выдвинул новую идею пространственной композиции города. Предполагалось перенести центр города, создать в природном амфитеатре новый административный и общественный центр Владивостока. Пространственная ось правительственного амфитеатра была ориентирована на вершину сопки Орлиное гнездо и завершалась большой скульптурой В.А. Ленина. Проект утвердили, но не реализовали из-за начавшейся Второй мировой войны (рис. 5).

Рис. 5. Фрагменты городской среды в соответствии с концепцией Е.А. Васильева (иллюстрации из книги «Большой Владивосток»).

Качественные изменения в формировании жилой среды Владивостока начались в середине 1950-х годов, когда пришло время массового индустриального строительства. Советское правительство сделало решительные шаги с целью решения жилищной проблемы, резко увеличив объемы жилищного строительства. В 1959 г. советский лидер Н.С. Хрущёв во время пребывания во Владивостоке предложил превратить Владивосток во «второй Сан-Франциско». Действительно, ландшафт Владивостока напоминает ландшафт Сан-Франциско, но речь шла не столько о внеш-

нем сходстве, сколько о новом видении качества жилой среды города. Совет министров СССР по инициативе Хрущёва принял постановление «О развитии города Владивостока», после чего началось массовое строительство жилья.

Застройка по типовым проектам продолжалась весь советский период, до 1991 г. Типовые проекты и приемы застройки постепенно совершенствовались, однако комфортность и эстетические качества жилой среды оставались невысокими.

Объемы жилищного строительства были большими. Поэтому структура и облик Владивостока, как и большинства российских городов, в значительной степени определяется массовой жилой застройкой советского периода. Сегодня стало очевидно, что эта застройка не соответствует современным требованиям, она нуждается в комплексной реконструкции, основным критерием которой является гуманизация жилой среды (рис. 6).

Рис. 6. Примеры массовой индустриальной застройки по типовым проектам во Владивостоке (фото В.К. Моора).

Это в полной мере касается всех дальневосточных городов, в которых массовая застройка характеризовалась схематичностью и упрощенностью и имела целый комплекс недостатков и противоречий.

Современные проблемы сложившейся городской среды

Исследования сложившейся среды дальневосточных городов позволили выявить следующие недостатки и противоречия (более подробно см. [9, 10, 16]):

- нерациональность функционального зонирования городской территории;
- несовершенство социально-функциональной организации среды, неполное удовлетворение функциональных требований;
- неразвитость транспортно-пешеходной структуры, игнорирование пешеходного движения как важного фактора;
- нерациональное использование территориальных ресурсов, несоблюдение нормативных плотностных характеристик застройки;
- отсутствие композиционной взаимосвязи между пространственной структурой ландшафта и застройки, несоответствие объемного и пространственного модуля застройки аналогичным модулям ландшафта, в итоге – дисгармония застройки и ландшафта;
- невыразительность и однообразие застройки, отсутствие ярких образных метафор и ассоциаций, раскрывающих региональную (в том числе морскую) специфику дальневосточных городов;
- отсутствие композиционной взаимосвязи между исторической и современной застройкой;
- экологически непродуманное антропогенное воздействие на уникальный природный ландшафт, его искажение, нивелировка и деградация в процессе градостроительного освоения территории;

- отсутствие биоклиматического комфорта как следствие применения неудачных приемов и принципов застройки в условиях сложного рельефа;
- неразвитость инженерной инфраструктуры, изношенность существующих инженерных сетей.

В совокупности вышеперечисленные недостатки приводят к ощущению дискомфорта и неудовлетворенности условиями проживания. Среда воспринимается как антигуманная, не соответствующая современным требованиям. Все это предопределяет необходимость разработки и реализации стратегии реконструкции сложившейся среды с целью ее совершенствования и гуманизации.

Основные направления и принципы реконструкции жилой среды Владивостока

Выявленные выше недостатки и противоречия сложившейся среды дальневосточных городов, а также мировой опыт реконструкции и гуманизации городского пространства позволили сформулировать основные направления и принципы реконструкции сложившейся среды дальневосточных городов:

- 1) интенсификация использования городских территорий в ходе их повторного освоения и комплексной реконструкции, насыщение среды недостающими объектами культурно-бытового обслуживания;
- 2) совершенствование транспортно-пешеходной сети за счет строительства новых и реконструкции существующих дорог и за счет внедрения новых видов вертикального транспорта; организация развитой структуры пешеходных и велосипедных дорожек;
- 3) совершенствование архитектурно-художественного облика сложившейся среды посредством гармонизации композиционного взаимоотношения пространственной структуры природного ландшафта и застройки;
- 4) художественно-образное обогащение среды посредством включения в нее элементов, аккумулирующих в себе семантику и «дух» морского города;
- 5) соблюдение художественно-композиционной взаимосвязи исторического наследия и новой застройки;
- 6) сохранение и восстановление эстетически и семантически ценных элементов природного ландшафта;
- 7) комплексный ландшафтный дизайн, активное использование геопластики, вертикального озеленения и малых форм с учетом их важной роли в условиях сложного рельефа;
- 8) применение специальных типов зданий и приемов застройки, позволяющих повысить комфорт проживания и регулировать микроклимат территорий в специфических природно-климатических условиях региона;
- 9) совершенствование инженерной инфраструктуры в соответствии с современными техническими и технологическими требованиями.

Последовательное внедрение в практику этих принципов позволит реализовать идею комплексной реконструкции сложившейся среды дальневосточных городов с целью совершенствования и гуманизации городского пространства.

Стратегия реконструкции и реновации городской среды Владивостока

Стратегия комплексной реконструкции, конечной целью которой является совершенствование и гуманизация городской среды, предполагает определенную технологию исследовательской и проектной деятельности [9]. В целом стратегия и методика комплексной реконструкции среды может быть представлена в виде структурно-логической схемы (рис. 7).

Согласно этой методике, первый шаг в процессе реконструкции – это предпроектный анализ сложившейся среды, который включает в себя четыре основных составляющих: социально-

функциональный, структурно-морфологический, художественно-композиционный и семантический анализ.

Рис. 7. Методологическая основа реконструкции сложившейся среды (содержание, основные этапы, критерии и принципы).

Второй шаг в стратегии комплексного проектирования – предварительная разработка социально-пространственной программы на основе детального обсуждения с жителями социально-функциональной программы, с учетом системы социальных приоритетов и демократических ценностей. Социально-функциональная программа концентрирует в себе цели и задачи реконструкции, а также средства их достижения. На основе данных предпроектного анализа и социальной программы реконструкции среды могут быть разработаны конкретные проектные предложения по совершенствованию сложившейся среды.

Проектные предложения и реализованные работы по реновации городской среды Владивостока

Охарактеризованные выше теоретические основы реновации были апробированы при исследовании сложившейся среды Владивостока с целью ее реконструкции, включая центральную часть города, а также районы массовой жилой застройки. На основе предпроектного анализа была

выполнена серия проектно-экспериментальных работ, направленных на совершенствование и гуманизацию сложившейся среды дальневосточных городов. Часть этих работ осуществлена в рамках конкурсного и дипломного проектирования на кафедре архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ [10], часть – в рамках реального проектирования в «Архитектурном фонде», «Архитектурной мастерской В. Моора» [9] и других проектных организациях Владивостока. Приведенные ниже примеры касаются в основном формирования общественных пространств Владивостока, так как это одна из наиболее актуальных проблем для города. Рассмотрим некоторые из этих проектов.

Видовая площадка в районе сопки Орлиное гнездо с памятником славянским просветителям Кириллу и Мефодию (авторы проекта архитекторы В.К. Моор, А.Г. Гаврилов, скульптор Э.В. Барсегов, при участии Е.Н. Голик, А.Ю. Розиной). Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо считается главной видовой площадкой города. Это место в центре Владивостока отличается наиболее выразительными панорамами города и привлекает наибольшее количество туристов и горожан. Однако до недавнего времени она была совершенно не благоустроена. Проектное решение предусматривает создание развитого комплекса зданий, сооружений в сложной природно-ландшафтной ситуации. Центральным элементом композиции является памятник славянским просветителям Кириллу и Мефодию. Многообразие художественных ассоциаций и метафор, заложенных в идее проекта, способствует восприятию памятника как одного из важных символов Владивостока. Проект был реализован частично, но даже в таком состоянии видовая площадка стала одним из самых посещаемых общественных пространств города (рис. 8).

Рис. 8. Видовая площадка в районе сопки Орлиное гнездо (фото В.К. Моора).

Район Спортивной гавани и ул. Набережной, реконструированный к саммиту АТЭС, – важное звено в системе общественных пространств Владивостока. Этот фрагмент городской среды представляет собой несколько общественных пространств, соединенных в единую структуру. Одно из любимых мест отдыха горожан было недостаточно благоустроено и комфортно до реконструкции. После реконструкции этот район стал более функционально насыщенным и художественно выразительным, приобрел специфические качества общественного пространства морского города (рис. 9).

Промышленные территории северного побережья бухты Золотой Рог и набережная Цесаревича: гуманизация этой городской среды и создание здесь этой набережной – интересный пример реновации Владивостока. В процессе исторического развития значительная часть прибрежной полосы бухты была застроена производственными зданиями для обслуживания и ремонта военных кораблей и судов гражданского флота. Эти промышленные кирпичные здания и формируемая ими среда достаточно интересны и выразительны. Однако производство в них в настоящее время не отвечает современным техническим и технологическим требованиям. В то же время центр города испытывает дефицит общественных пространств, поэтому перепрофилирование этой

промышленной территории под общественные функции – фактически единственная возможность дальнейшего развития общественного пространства города.

Рис. 9. Реконструкция общественных пространств в районе Спортивной гавани в г. Владивостоке (фото В.К. Моора).

Реконструкция территории судоремонтных заводов и дока Цесаревича под общественный центр и музей военно-морского флота в г. Владивостоке – выполненный в рамках международного конкурса совместный проект кафедры архитектуры и градостроительства Дальневосточного федерального университета и ООО «Архитектурный фонд», его цель – определение наиболее эффективного предложения по реновации этой территории. Проект, направленный на развитие системы общественных пространств города, представлял собой пример реновации крупного фрагмента центральной части Владивостока (рис. 10).

Рис. 10. Архитектурный проект «Реконструкция территории судоремонтных заводов и дока Цесаревича под общественный центр и музей военно-морского флота в г. Владивостоке».

К сожалению, принятый к реализации проект создания набережной Цесаревича носил ограниченный характер и захватывал лишь часть территории до исторического памятника – дока Цесаревича. В результате город так и не получил полноценного доступа к акватории бухты Золотой Рог. Кроме того, не реализована одна из основных идей – создание на базе дока Цесаревича музея

военно-морского флота. Несмотря на то что идея протяженного общественного пространства набережной реализована не в полном объеме, это место сейчас пользуется большой популярностью у горожан (рис. 11).

Рис. 11. Реализованный проект набережной Цесаревича в г. Владивостоке (фото В.К. Моора).

Многофункциональный комплекс «Аквамарин» – проектное предложение ООО «Архитектурный фонд» в районе бухты Федорова в г. Владивостоке (рис. 12). В советский период на этой территории размещался завод «Металлист», прекративший деятельность в постсоветский период. Производственная база завода состояла из ветхих сооружений, не представляющих исторической и художественной ценности. Большая часть побережья бухты Федорова была практически недоступна населению, в то время как эта территория могла бы занимать важное место в структуре рекреационных пространств центральной части города.

Рис. 12. Проектное предложение «Многофункциональный комплекс «Аквамарин» в районе бухты Федорова в г. Владивостоке».

Проектом предусматривается создание в бухте Федорова развитого комплекса общественных зданий, сооружений и открытых пространств, включающих культурно-развлекательный центр, оздоровительный центр, рестораны, кафе, яхт-клуб, широкую гамму рекреационных площадок вдоль организованной набережной. Для этих целей предусматривается отсыпка на акватории новой территории площадью 4,5 га. Выход к акватории завершается большой набережной и мариной для яхт.

Художественно-образное решение комплекса строится на основе морской семантики, что проявляется в волнообразном движении террас, корабельных мотивах и ассоциациях, динамическом построении объемов, специфическом цветовом решении элементов городской среды. Комплекс имеет интересное панорамно-силуэтное решение при восприятии застройки с акватории Амурского залива.

Концепция реконструкции и комплексного благоустройства территории в районе ул. Набережной – проектное предложение ООО «Архитектурный фонд» и ООО «Архитектурная мастерская А. Царева». Концепция комплексного благоустройства этой территории решена таким образом, чтобы максимально интегрировать общественные пространства набережной в целостную градостроительную структуру, связать в единый функциональный комплекс здание кинотеатра, спортивно-оздоровительный комплекс и благоустройство территории набережной. В целом весь градостроительный комплекс имеет ярусное строение и состоит из трех протяженных общественных пространств (рис. 13).

Рис. 13. Проектное предложение «Концепция реконструкции и комплексного благоустройства территории в районе к/т Океан и ул. Набережной в г. Владивостоке» (ООО «Архитектурный фонд» и ООО «Архитектурная мастерская А. Царева»).

Концепция реконструкции и комплексного благоустройства района Спортивной гавани в г. Владивостоке – проектное предложение ООО «Архитектурный фонд». Концепция реконструкции побережья Амурского залива включает: организацию пространства площади с фонтаном напротив стадиона «Динамо»; размещение кафе в прилегающих склонах и открытой эстрады с амфитеатром для зрительских мест; формирование пешеходных прогулочных зон вдоль побережья Спортивной гавани и Амурского залива; размещение объектов торговли, детских игровых площадок, теневых навесов и различных малых архитектурных форм. Песчаный пляж Спортивной гавани отделен от мощения пешеходных зон деревянным настилом и частично размещенными на нем цветниками (рис. 14).

Многофункциональное общественное пространство над транспортно-пересадочным узлом в г. Владивостоке – дипломный проект (дипломник А.В. Комарова, руководители: профессор

В.К. Моор, профессор П.А. Казанцев, доцент А.Г. Гаврилов) (рис. 15). Пространственная структура Владивостока характеризуется существенным недостатком общественных пространств, что в конечном итоге приводит к невозможности полноценной социально-культурной жизни горожан, к ощущению социального дискомфорта. Проблема усугубляется тем, что центральная часть Владивостока застроена достаточно плотно, и у города фактически нет резерва для развития общественных пространств. Единственным резервом для эволюции общественного пространства города являются промышленные зоны побережья бухты Золотой Рог, а также территория транспортно-пересадочного узла, примыкающая к комплексу железнодорожного и морского вокзалов.

Рис. 14. Проектное предложение «Концепция реконструкции и комплексного благоустройства района Спортивной гавани в г. Владивостоке».

Рис. 15. Фрагмент дипломного проекта «Многофункциональное общественное пространство над транспортно-пересадочным узлом в г. Владивостоке».

Проектом предусматривается реконструкция центральной части Владивостока в районе транспортно-пересадочного узла и примыкающей к нему центральной площади Борцов революции. Проектное предложение: создание многофункционального общественного пространства над существующим транспортно-пересадочным узлом, пространственная реорганизация площади Борцов революции, активное использование подземного пространства под центральной площадью.

Участок территории, занятый железнодорожными путями, предлагается перекрыть эксплуатируемыми террасами, в три уровня спускающимися к береговой линии. Сверху на террасах, учитывая высокую общественную значимость территории, хорошую инсоляцию и визуальное раскрытие на акваторию бухты, планируется устройство прогулочной зоны. В связи с особенностями приморского климата, его жарким солнцем и частыми дождями, ветрами и туманами, в прогулочной зоне предусматривается возведение сооружений, защищающих людей от неблагоприятной погоды в виде прогулочных галерей, солнцезащитных навесов и ветрозащитных стенок. В архитектурно-художественном отношении основной задачей проекта было создание уникальной яркой запоминающейся среды, способной стать знаковым местом общественно-культурного центра города. Предполагается, что в результате такой реконструкции центр города получит многофункциональное, художественно осмысленное общественное пространство, которого так не хватает в исторической части города.

Заключение

Охарактеризованные выше проектные разработки, а также реализованные архитектурные проекты в целом подтвердили обоснованность основных теоретических положений и методических разработок по реновации и гуманизации сложившейся среды дальневосточных приморских городов. Учитывая сходство дальневосточных приморских городов, эти научно-практические рекомендации в значительной степени носят универсальный характер, то есть они могут быть распространены на другие города региона, разумеется, с их уточнением в соответствии со специфическими условиями формирования и развития этих городов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникеев В.В., Обертас В.А. Генеральные планы Владивостока. История, проблемы, современность. Владивосток: Дальнаука, 2007. 259 с.
2. Васильев Е.А. Большой Владивосток: по материалам генерального проекта планировки. Владивосток, 1938. 91 с.
3. Владивосток. Штрихи к портрету / Б. Августовский, В. Калягин, А. Крушанов и др. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1985. 304 с.
4. Гейл Я. Города для людей / пер. с англ. А. Токтонов. М.: Альпина Паблишер, 2012. 276 с.
5. Гейл Я., Гемзо Л. Новые городские пространства: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012. 264 с.
6. Гейл Я., Сварре Б. Как изучать городскую жизнь / пер. с англ. Е. Лалаян. М.: Концерн КРОСТ, 2016. 196 с.
7. Кияненко К.В. Общество, среда, архитектура: социальные основы архитектурного формирования жилой среды. Вологда: Вологод. гос. ун-т, 2015. 284 с.
8. Лавренова О.А. Пространства и смыслы: семантика культурного ландшафта. М.: Ин-т наследия, 2010. 330 с.
9. Моор В.К., Гаврилов А.Г., Ерышева Е.А. Архитектурная мастерская: школа, лаборатория, студия. Владивосток: Изд. дом ДВФУ, 2013. 176 с.
10. Моор В.К., Гаврилов А.Г., Копьёва А.В. Формирование владивостокской архитектурной школы. Специальность «Архитектура» в ДВГТУ. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. 160 с.
11. Обертас В.А. Основы градостроительной структуры Владивостока. Владивосток: Рея, 2011. 116 с.
12. Обертас В.А., Моор В.К., Ерышева Е.А. Памятники истории и культуры города Владивостока: материалы к своду. Владивосток: Издатель Светлана Кунгурова, 2012. 252 с.
13. Сосновский В.А., Русакова Н.С. Прикладные методы градостроительных исследований. М.: Архитектура-С, 2006. 112 с.

14. Устойчивая архитектура: настоящее и будущее: тр. междунар. симп., 17–18 ноября 2011. М.: Аделант, 2012. 648 с.
15. Hein C. Port Cities: Dynamic Landscapes and Global Networks; Routledge, London, UK, New York, NY, USA, 2011.
16. Moor V., Erysheva E. Development and Diversification of Urban and Architectural Space Structures in Vladivostok. Urbanism and Architecture. 2005;14:30-36.
17. Öffentliche Räume in der postsowjetischen Stadt. Stadtentwicklung und Denkmalpflege, Band 4. Dresden, TUDpress, 2006, 150 s.
18. The recommendation of historical city landscapes accepted by General conference at its 36th session Paris, on November 10, 2011. Paris, UNESCO, 2011. URL: <http://historicurbanlandscape.com/themes/196/userfiles/download/2014/3/3/vfkwyswjpfy6mr.pdf> – 02.08.2017.
19. Wines J. Grüne Architektur. Köln, Taschen, 2008, 240 s.
20. World's most liveable cities. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_most_livable_cities – 02.08.2017.

ИСТОЧНИКИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рис. 1,а. URL: http://www.movehub.com/sites/default/files/main_images/yaletown-vancouver-canada-550.jpg (дата обращения: 02.08.2017).
- Рис. 1,б. URL: <https://bossypally.files.wordpress.com/2010/05/kelowna-vancouver-033.jpg> (дата обращения: 20.08.2017).
- Рис. 1,в. URL: <http://www.intown.com.au/wp-content/uploads/melbourne.gif> (дата обращения: 02.07.2017).
- Рис. 1,г. Фото Dan Vogel. URL: http://www.melbournephotos.net.au/images/2004-10-21%20Melbourne%20-%20South/IMG_1508.jpg (дата обращения: 21.07.2017).
- Рис. 1,д. Фото Dan Vogel. URL: http://www.melbournephotos.net.au/index.php?photo=images/2004-11-27%20Sydney%20-%20Hyde%20Park%20and%20Circular%20Quay/IMG_4801.jpg (дата обращения: 02.06.2017).
- Рис. 1,е. URL: http://www.worldsbestbeachtowns.com/beachtown-images/Sydney_opera_house_and_skyline.jpg (дата обращения: 12.08.2017).

THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE

ARCHITECTURE: Creative Concepts of Architecture Activities

DOI.org/10.5281/zenodo.1119177

Moor V., Erysheva E., Smotrikovskiy V.

VALERIY MOOR, Candidate of Architecture, Professor, Head of Department, e-mail: moorv@rambler.ru

ELENA ERYSHEVA, Candidate of Architecture, Professor, e-mail: erel@rambler.ru

Department of Architecture and Urban Planning, School of Engineering

Far Eastern Federal University

8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690091

VLADIMIR SMOTRIKOVSKIY, Candidate of Architecture, Director of Branch of FGBU TsNIIP Ministry of Russia, *DalNIIS*, e-mail: visma@front.ru

14 Borodinskaya St., Vladivostok, Russia, 690033

Issues and prospects of renovation of the residential environment of the coastal towns of the Russian Far Eastern

Abstract: The article is concerned with the pressing tasks of renovation of the residential environment of the coastal towns of the Russian Far Eastern with consideration for the regional peculiarities of natural landscape, socio-functional, and aesthetic conditions and factors. The evolution of the urban environment of the Russian Far Eastern towns and its actual state are considered in it. There have been identified gaps and contradictions in the existing environment and outlined the main directions and principles of the reconstruction. It illustrates the application of basic principles when elaborating and realising projects aimed to renovate the existing environment on the example of Vladivostok.

Key words: Far Eastern cities, renovation of urban environment, shortcomings and contradictions, principles of reconstruction, improvement of the environment, sustainable development, renovation projects.

REFERENCES

1. Anikeev V.V., Obertas V.A. General plans of Vladivostok. History, problems, modernity. Vladivostok, Dal'nauka, 2007, 259 p.
2. Vasilyev E.A. Great Vladivostok: based on the general plan project. Vladivostok, 1938, 91 p.
3. Vladivostok. The strokes to the portrait. B. Avgustovsky, V. Kalyagin, A. Krushanov, etc. Vladivostok, Dalnevost. Books. Publishing house, 1985, 304 p.
4. Gehl J. Cities for people. Transl. from English A. Toktonov. M., Alpina Publisher, 2012, 276 p.
5. Gehl J., Gemzoe L. New city spaces. Transl. from English. M., Alpina Publisher, 2012, 264 p.
6. Gehl J., Svarre B. How to study public life. Transl. from English. E. Lalayan. Moscow, concern KROST, 2016, 196 p.
7. Kiyanenko K.V. Society, environment, architecture: social foundations of the architectural formation of the residential environment. Vologda, Volog. State. Univ., 2015, 284 p.
8. Lavrenova O.A. Spaces and meanings: Semantics of the cultural landscape. M., Institute of Heritage, 2010, 330 p.
9. Moor V.K., Gavrilov A.G., Erysheva E.A. Architectural Studio of V. Moor, School, Laboratory, Studio. Vladivostok, Publ. House of the FEFU, 2013, 176 p.
10. Moor V.K., Gavrilov A.G., Kop'eva A.V. Catalog of the best diploma projects. Specialty Architecture, FEPI-FESTU, 1980-2009. Vladivostok, Publishing house FESTU, 2009, 160 p.
11. Obertas V.A. Fundamentals of the city-planning structure of Vladivostok. Vladivostok, Rhea, 2011, 116 p.
12. Obertas V.A., Moor V.K., Erysheva E.A. Monuments of history and culture of the city of Vladivostok, Materials to the vault. Vladivostok, Publisher of Svetlana Kungurova, 2012, 252 p.
13. Sosnovskiy V.A., Rusakova N.S. Applied methods of urban planning: Textbook. M., Architecture-C, 2006, 112 p.

14. Sustainable architecture: the present and the future. Proceedings of the International Symposium, November, 17–18, 2011. M., Adelant, 2012, 648 p.
15. Hein C. Port Cities: Dynamic Landscapes and Global Networks; Routledge, London, UK, New York, NY, USA, 2011.
16. Moor V., Erysheva E. Development and Diversification of Urban and Architectural Space Structures in Vladivostok. *Urbanism and Architecture*. 2005;14:30-36.
17. Öffentliche Räume in der postsowjetischen Stadt. *Stadtentwicklung und Denkmalpflege*, Bd 4. Dresden, TUDpress, 2006, 150 s.
18. The recommendation of historical city landscapes accepted by General conference at its 36th session Paris, on November 10, 2011. Paris, UNESCO, 2011. URL: <http://historicurbanlandscape.com/themes/196/userfiles/download/2014/3/3/vfkwyswjpfyy6mr.pdf> – 02.08.2017.
19. Wines J. *Grüne Architektur*. Köln, Taschen, 2008, 240 p.
20. World's most livable cities. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_most_liveable_cities – 02.08.2017.